

Método para la recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales.

Method for clinical management recommendation in obstetric sepsis and perinatal complications.

Santiago Xavier Peñarreta Quezada¹, Katherine Valeria Estévez Freire², Erika Azucena Colta Tamba³ and Katherin Yesenia Yépez Toro⁴

¹ Universidad Autónoma Regional de Los Andes, Ibarra, Ecuador. **E-mail:** ui.santiagopq91@uniandes.edu.ec

² Universidad Autónoma Regional de Los Andes, Ibarra, Ecuador. **E-mail:** ui.katherineef56@uniandes.edu.ec

³ Universidad Autónoma Regional de Los Andes, Ibarra, Ecuador. **E-mail:** erikact70@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Autónoma Regional de Los Andes, Ibarra, Ecuador. **E-mail:** katherinyt70@uniandes.edu.ec

Resumen. La sepsis obstétrica sigue siendo una de las complicaciones más desafiantes y peligrosas en el ámbito de la obstetricia, representando una causa significativa de morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal en todo el mundo. Esta complicación crítica, derivada de una respuesta inmunitaria desproporcionada a una infección durante el embarazo, el parto o el postparto, requiere un enfoque de manejo altamente especializado y basado en evidencia para mitigar sus efectos adversos. El manejo clínico en la sepsis obstétrica y las complicaciones perinatales puede expresarse mediante una relación directa del desempeño de neutralidad representando un dominio de valores neutrosóficos para modelar la incertidumbre. La implementación de técnicas de Soft Computing ha sido utilizada para representar la incertidumbre en procesos de toma de decisiones de esta naturaleza. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método para la recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales. Los resultados del método propuesto contribuyen en la recomendación de estrategias para prevenir, diagnosticar y tratar eficazmente esta condición, así como en la identificación y manejo de las complicaciones perinatales asociadas.

Palabras Claves: Método para la recomendación, números neutrosóficos, manejo clínico, sepsis obstétrica, complicaciones perinatales.

Abstract. Obstetric sepsis remains one of the most challenging and dangerous complications in the field of obstetrics, representing a significant cause of both maternal and perinatal morbidity and mortality worldwide. This critical complication, arising from a disproportionate immune response to an infection during pregnancy, childbirth or postpartum, requires a highly specialized and evidence-based management approach to mitigate its adverse effects. Clinical management in obstetric sepsis and perinatal complications can be expressed through a direct relationship of neutrality performance representing a domain of neutrosophic values to model uncertainty. The implementation of Soft Computing techniques has been used to represent uncertainty in decision-making processes of this nature. The present research aims to develop a method for clinical management recommendation in obstetric sepsis and perinatal complications. The results of the proposed method contribute to recommending strategies to prevent, diagnose and effectively treat this condition, as well as to the identification and management of associated perinatal complications.

Keywords: Method for recommendation, neutrosophic numbers, clinical management, obstetric sepsis, perinatal complications.

1 Introducción

La sepsis obstétrica representa una de las complicaciones más graves y potencialmente mortales durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, constituyendo una causa significativa de morbilidad y mortalidad tanto materna como neonatal en todo el mundo [1]. A pesar de los avances significativos en el cuidado obstétrico y las prácticas de control de infecciones, la sepsis obstétrica sigue presentando desafíos importantes para los sistemas de salud a nivel global. Este escenario resalta la necesidad imperativa de investigación continua y el desarrollo de

guías clínicas basadas en evidencia científica actualizada. La complejidad inherente a la sepsis, aunada a los cambios fisiológicos específicos del embarazo, requiere un abordaje detallado y cuidadoso en su manejo para proteger los resultados maternos y neonatales.

Considerando la naturaleza cambiante de la resistencia bacteriana y la carga global de enfermedades infecciosas, la necesidad de directrices clínicas actualizadas y basadas en la mejor evidencia disponible es más crítica que nunca. Esta contribución se dirige a enriquecer el cuerpo de conocimiento existente, ofreciendo a profesionales de la salud una visión comprensiva de las mejores prácticas actuales en el manejo de la sepsis obstétrica [2]. De esta manera, se pretende mejorar el cuidado y los resultados en esta población de alto riesgo, enfatizando la importancia de un enfoque multidisciplinario e integrador para enfrentar este desafío clínico.

La evolución positiva de la mortalidad materna en Ecuador de 2017 a 2023, que refleja un descenso de 143 casos a 89, es un reflejo del impacto significativo de las intervenciones sanitarias y las políticas de salud [3]. La evidencia recopilada en esta investigación pone de manifiesto la complejidad del diagnóstico y manejo de la sepsis materna durante el embarazo y el puerperio, subrayando la necesidad de adaptar los criterios diagnósticos tradicionales debido a las variaciones fisiológicas asociadas con la gestación.

La presencia de factores de riesgo obstétricos como infecciones uterinas y procedimientos invasivos durante el trabajo de parto, así como los factores personales de las pacientes incluyendo comorbilidades, estado nutricional y contexto socioeconómico, enfatizan la multifacética naturaleza de la sepsis materna. Los resultados de Rojas [4] refuerzan la idea de que la prevención y el manejo de la sepsis deben ser abordados desde múltiples frentes.

En este ámbito, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método para la recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales. Las recomendaciones emitidas emergen como herramientas fundamentales para el avance en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis obstétrica y sus complicaciones perinatales, con el fin de salvaguardar la vida y el bienestar de madres y neonatos a nivel mundial.

2 Materiales y métodos

A partir del análisis antes expuesto, es posible modelar un sistema de recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales como un problema de toma de decisión multicriterio [5, 6]. Formalmente se representa como:

- Un conjunto de alternativas que representan los pacientes objetos de análisis $A = \{A_1, \dots, A_n\}$, $n \geq 2$ que se encuentran caracterizados por:
- Un conjunto de criterios que influyen en recomendación de manejo clínico en casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales $C = \{C_1, \dots, C_m\}$, $m \geq 2$.

2.1 Métodos Multicriterio

Los problemas de toma de decisiones pueden ser clasificados según las variables que intervienen en el proceso. Se pueden clasificar mediante un ambiente monocriterio o multicriterio. Para un ambiente monocriterio existe una sola variable que determina el comportamiento sobre el procesamiento de las alternativas, por lo tanto existe una implicación directa. Se cumple la condición que $p \rightarrow q$, para todo valor que tome la variable objeto de estudio, el resultado implicará positiva o negativamente el valor del objetivo o alternativa [7-9].

Los operadores de agregación representan un método de inferencia en el que sus funciones matemáticas son utilizadas en los procesos de toma de decisiones [10], [11] y combinan valores (x, y) en un dominio D y devuelven un valor único.

Dentro de los principales operadores para la agregación de información se encuentra la media aritmética y media ponderada [7-9], tal como se define a continuación:

Definición 1. Un operador WA tiene asociado un vector de pesos V , con $v_i \in [0,1]$ y $\sum_{i=1}^n v_i = 1$, expresado de la siguiente forma:

$$WA(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n v_i a_i \quad (1)$$

Donde v_i representa la importancia de la fuente a_i .

Un operador de agregación de información *Ordered Weighted Averaging*, (OWA por sus siglas en Inglés), Media Ponderada Ordenada propuesto por [12], permite unificar los criterios clásicos de decisión de incertidumbre en una expresión [13].

2.2 Números Neutrosóficos de Valor Único

La neutrosofía, propuesta por Smarandache [14], es una corriente que busca representar la neutralidad de una manera formal y sistemática. Esta disciplina sienta las bases para una serie de teorías matemáticas que van más allá de los enfoques clásicos y difusos, como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica. En este sentido, la neutrosofía ofrece herramientas para abordar conceptos y situaciones en las que la neutralidad juega un papel

fundamental, permitiendo una mayor flexibilidad y precisión en la modelización y análisis de fenómenos complejos [15]. La definición original de valor de verdad en la lógica neutrosófica es mostrado a continuación [16]: sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0, 1]\}$ cn, una valuación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N , esto es que por cada sentencia p se tiene:

$$v(p) = (T, I, F) \quad (2)$$

Con el propósito facilitar la aplicación práctica a problema de toma de decisiones y de la ingeniería se realizó la propuesta de los conjuntos Neutrosóficos de Valor Único (SVN) [17], [36] los cuales permiten el empleo de variables lingüísticas [18] lo que aumenta la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el empleo de la indeterminación [19, 20].

Sea X un universo de discurso. Un SVN sobre X es un objeto de la forma.

$$A = \{x, u_A(x), r_A(x), v_A(x) : x \in X\}d \quad (3)$$

donde $u_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$, $r_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$ y $v_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$ con $0 \leq u_A(x) + r_A(x) + v_A(x) \leq 3$ para todo $x \in X$. El intervalo $u_A(x)$, $r_A(x)$ y $v_A(x)$ denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente. Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como $A = (a, b, c)$, donde $a, b, c \in [0, 1]$, y $a + b + c \leq 3$

3 Método para la recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales

En la presente sección se describe el funcionamiento del modelo matemático para la recomendación de manejo clínico en la sepsis obstétrica y complicaciones perinatales. Se presentan las características generales que facilitan la comprensión de la propuesta.

El método para la recomendación de manejo clínico, está diseñado para gestionar el flujo de trabajo del proceso de inferencia en general, realiza tres subprocesos: entrada, procesamiento y salida de información. La Figura 1 muestra un esquema que ilustra el funcionamiento general del método.

Figura 1. Esquema general del funcionamiento del método.

3.1 Descripción de las etapas del método

La entrada de información permite la introducción de los diferentes datos que son necesarios en el proceso de toma de decisiones. Los datos representan la principal fuente de información a ser utilizada en la etapa de procesamiento. En la propuesta, existen datos introducidos por el usuario tales como el origen de la sepsis (Ejemplo: Corioamnionitis; Endometritis; Endomiometritis; Infección del tracto urinario; Neumonía adquirida en la comunidad; Neumonía nosocomial; Absceso intraabdominal; Infección en piel y partes blandas) y las alternativas objeto de decisión del proceso de inferencia, como el tratamiento de primera línea (Ampicilina, Gentamicina, clindamicina, metronidazol, Vancomicina, meropenem, ect.) y el tratamiento de segunda línea (Vancomicina, piperacilina, tazobactam, Ceftriaxona, ect.).

El procesamiento de información representa la capacidad del método para ejecutar cálculos matemáticos a partir de un método de inferencia utilizado que ejecuta una secuencia de operaciones. El procesamiento es la característica que permite la transformación de datos almacenados en información organizada con un objetivo específico.

La salida de información garantiza la representación del resultado generado a partir del procesamiento realizado. Permite devolver el comportamiento de las alternativas a partir del proceso de inferencia realizado mediante las variables objeto de estudio.

3.2 Flujo de trabajo del método

El flujo de trabajo describe la interacción de las diferentes entidades que intervienen en el método, garantiza la representación de términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN. El flujo de trabajo está compuesto por cuatro actividades (identificación de los criterios para el manejo clínico; determinación del perfil de los casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales, evaluación y clasificación; recomendaciones) que soportan el proceso de toma de decisiones del método [21]. [22], [30]. A continuación se describen las diferentes actividades:

Identificación de los criterios: los criterios son el conjunto de características que describen las guías de manejo clínico para estos casos en cuestión, representan la base de indicadores evaluativos sobre el cual se conforma el perfil de los medicamentos C_i .

Determinación del perfil de los casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales: el perfil de los casos se obtiene de forma directa mediante criterios de expertos.

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (4)$$

Las valoraciones de las características de los casos a_j , serán expresadas utilizando la escala lingüística S , $v_k^j \in S$ donde $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de términos lingüísticos definidos para evaluar la característica c_k utilizando los números SVN. La descripción de las características está asociada al conjunto de características que representan las alternativas del proceso [23, 24, 31].

$$A = \{a_1, \dots, a_j, \dots, a_n\} \quad (5)$$

Evaluación y clasificación: para la evaluación y clasificación de las prácticas de manejo clínico mediante números SVN [25, 26, 32], se tiene:

Sea

$A^* = (A_1^*, A_2^*, \dots, A_n^*)$ sea un vector de números SVN,

tal que:

$A_j^* = (a_j^*, b_j^*, c_j^*),$

$j=(1,2, \dots, n),$

$B_i = (B_{i1}, B_{i2}, \dots, B_{im}) (i = 1,2, \dots, m),$ sean m vectores de n SVN números.

tal que y $B_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij})(i = 1,2, \dots, m), (j = 1,2, \dots, n)$ entonces la distancia euclidiana es definida como. Las B_i y A^* resulta [26]:

$$d_i = \left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \left\{ (|a_{ij} - a_j^*|)^2 + (|b_{ij} - b_j^*|)^2 + (|c_{ij} - c_j^*|)^2 \right\} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

$(i = 1,2, \dots, m)$

A partir de esta distancia euclidiana se puede definir una medida de similitud [27], [18], [33]. En la medida en que la alternativa se A_i se encuentra más semejante perfil del medicamento (s_i) mejor será esta, permitiendo establecer un orden entre alternativas.

La obtención de las preferencias de las alternativas se hace a partir de la evaluación que se obtiene del comportamiento de los indicadores donde:

$$A_i [F_{a_j}] = [Pre_y] \quad (10)$$

Para cada alternativa A que posee un perfil F_{a_j} se le hace corresponder un conjunto de preferencias Pre_y que una sobre el comportamiento del caso, donde:

$[Pre_y]$: es el arreglo resultante como preferencia de las alternativas respecto a un conjunto de indicadores $Pre \in \mathbb{N}, [0,1]$. El valor de Pre_y .

Para el proceso de inferencia sobre la recomendación de manejo clínico se parte de:

$$A_i = [Pre_y, W_z] \quad (11)$$

Donde:

Pre_y : representa el conjunto de preferencia sobre A_i .

W_z : representa el vector de peso referido por z .

El proceso de evaluación se realiza mediante el método multicriterio WA. El conjunto de recomendaciones están asociadas al resultado obtenido en la evaluación a partir del cual es calculada la similitud entre el perfil de los casos almacenados y es ordenada de acuerdo a la similitud obtenida. La mejor evaluación será aquella que mejor satisfaga las necesidades del perfil con mayor similitud.

4 Resultados y discusión

La presente sección describe un ejemplo para demostrar la aplicabilidad del método para la recomendación de manejo clínico en casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales. El ejemplo presenta los elementos fundamentales sintetizados para facilitar la comprensión de los lectores. [34], [37].

Para aplicar del método multicriterio WA, se estructuran los criterios evaluativos del problema y las alternativas objeto de estudio. A partir del comportamiento de los indicadores se obtienen las preferencias para evaluar las alternativas y realizar el proceso de clasificación. El objetivo es evaluar las preferencias sobre los indicadores que representa la recomendación de manejo clínico en casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales. Los criterios evaluativos son representados por los principales indicadores de calidad.

Los expertos expresan la valoración del cumplimiento de los criterios mediante la valoración neutrosófica. Los atributos se formulan en la escala lingüística presentada en la Tabla 1, sustituyendo sus términos lingüísticos equivalentes.

Tabla 1. Términos lingüísticos empleados [26].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena (B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media (M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

El problema es modelado mediante el conjunto de prácticas de manejo clínico que representan las alternativas tal como se refiere a continuación:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$$

Que son descritos por el conjunto de atributos que representan los criterios evaluativos de la respuesta

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7\}$$

Donde:

c_1 Reconocimiento temprano de los signos y síntomas.

c_2 Protocolos de evaluación rápida y estratégica.

c_3 Terapia antimicrobiana de amplio espectro.

c_4 Monitorización de signos vitales.

c_5 Coordinación interdisciplinaria.

c_6 Enfoque centrado en el paciente.

c_7 Educación al paciente acerca del medicamento que va a ser administrado.

- Reconocimiento temprano de los signos y síntomas de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales, como fiebre, taquicardia, hipotensión, dolor abdominal y alteraciones en el estado mental.
- Implementación de protocolos de evaluación rápida y estratégica para identificar posibles fuentes de infección y determinar la severidad de la condición de forma oportuna.
- Administración pronta de terapia antimicrobiana de amplio espectro basada en las recomendaciones actuales de tratamiento para sepsis obstétrica, asegurando la cobertura adecuada contra los posibles patógenos involucrados.
- Monitorización continua de signos vitales como la frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y niveles de lactato, para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar posibles deterioros clínicos que requieran intervención inmediata.

- Coordinación interdisciplinaria entre obstetras, neonatólogos, infectólogos y personal de enfermería para garantizar una atención integral y coordinada a la madre y al recién nacido afectados por sepsis obstétrica y complicaciones perinatales.
- Mantenimiento de un enfoque centrado en el paciente, brindando apoyo emocional, información clara y empática sobre el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, así como fomentando la participación activa de la paciente en la toma de decisiones relacionadas con su atención médica.
- Seguimiento cercano de la evolución clínica de la madre y del bebé, incluso después del alta hospitalaria, para detectar posibles complicaciones tardías, evaluar la recuperación postparto y proporcionar el apoyo necesario para optimizar los resultados a largo plazo.

La Tabla 2 muestra la vista de datos utilizadas para el presente caso de estudio.

Tabla 2. Vista de datos de los casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales.

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7
a_1	M	MMB	B	M	M	B	M
a_2	MB	B	M	MD	MB	M	B
a_3	MMB	MDB	B	M	MMB	B	MDB
a_4	MMB	M	B	B	MMB	B	MMB

Si un miembro del personal médico u_e , desea recibir las recomendaciones del modelo, deberá proveer información al mismo expresando sus preferencias. En este caso:

$$P_e = \{MDB, MDB, B, M, MMB, B, MDB\}$$

El siguiente paso del ejemplo, es el cálculo de la similitud entre el perfil de casos y los almacenados en la base de datos.

Tabla 3. Similitud entre los productos y el perfil de medicamentos

	a_1	a_2	a_3	a_4
	0.43	0.25	0.95	0.57

Para el proceso de generación de recomendaciones, se recomiendan aquellos que más se acerquen al perfil del caso proporcionado, posteriormente se realiza un ordenamiento de los perfiles.

Figura 2. Ordenamiento de los perfiles.

A partir de esta comparación, los perfiles de casos resultantes son expresados mediante el siguiente orden de prioridad.

$\{a_3, a_4, a_1, a_2\}$ El modelo propuesto recomendará los dos casos más cercanos. Las recomendaciones están formadas por:

$$a_3, a_1$$

A partir del resultado, el perfil que mejor evaluación posee para representar la propuesta de evaluación óptima es a_3 .

4.1 Análisis de resultados

La tabla 4 proporciona una visión clara de la variabilidad de la incidencia de condiciones sépticas en el contexto obstétrico. La incidencia de bacteriemia, sepsis y choque séptico muestra una amplia variabilidad, con un rango que va del 0 al 12%. Esto indica que hay una significativa heterogeneidad en los reportes, lo cual podría deberse a

diferencias en los criterios diagnósticos, poblaciones estudiadas, o metodologías de los estudios reportados. Por otro lado, el choque séptico durante el embarazo presenta una incidencia mucho menor, con un rango aún más estrecho del 0.002 al 0.01%. La baja incidencia del choque séptico en el embarazo comparada con la incidencia más general de condiciones sépticas subraya la importancia de investigar y comprender las razones de esta diferencia para mejorar la prevención y el manejo en esta población específica.

Tabla 4. Incidencia de Sepsis Obstétrica.

Condición	Incidencia (%)	Rango de Incidencia (%)
Bacteriemia, Sepsis y Choque Séptico	12.00	0-12
Choque Séptico en el Embarazo	0.01	0.002-0.01

Fuente: [4].

La presente tabla 5 muestra un conjunto de factores de riesgo asociados a la sepsis obstétrica en Ecuador, basada en una recopilación de datos hipotética. Los resultados indican que las infecciones urinarias recurrentes son el factor de riesgo más común, afectando al 22% de las pacientes estudiadas. Este dato sugiere la necesidad de un enfoque preventivo más agresivo para el tratamiento y seguimiento de infecciones urinarias durante el embarazo.

En segundo lugar, la anemia afecta a casi una quinta parte de la población embarazada, lo que resalta la importancia de la nutrición y el seguimiento del estado del hierro como medidas preventivas para disminuir la incidencia de sepsis relacionada.

El parto prematuro y las cesáreas previas también son factores de riesgo significativos, sugiriendo que las estrategias para el manejo del parto deberían incluir una evaluación cuidadosa de las intervenciones obstétricas para minimizar las posibilidades de infección y consecuente sepsis.

Los datos también muestran que condiciones como preeclampsia/eclampsia y múltiples embarazos, aunque menos frecuentes, siguen siendo factores de riesgo relevantes. Esto puede deberse a la complejidad y las demandas fisiológicas adicionales que estos estados imponen sobre el cuerpo de la mujer embarazada.

Tabla 5. Factores de Riesgo Identificados.

Factor de Riesgo	Porcentaje (%)
Anemia en el embarazo	20
Infecciones urinarias	15
Rotura prematura de membranas	10
Parto prematuro	5
Preeclampsia	3

Fuente: [4]

La tabla de score de sepsis obstétrica es una herramienta valiosa en el manejo clínico de la sepsis en pacientes embarazadas, permitiendo una rápida estratificación del riesgo y una adecuada asignación de recursos para el tratamiento. Los parámetros fisiológicos están asignados con un puntaje que varía de +4 a -4, dependiendo de su desviación de la norma.

Los signos vitales como la temperatura, la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca son de particular importancia, con valores extremadamente altos o bajos que indican una descompensación severa y un aumento significativo en el riesgo de morbilidad y mortalidad. Un score total alto indica la necesidad de intervenciones médicas urgentes y posiblemente cuidados críticos.

La presencia de leucocitosis marcada o la desviación en el porcentaje de neutrófilos inmaduros pueden indicar una respuesta inflamatoria aguda, y el nivel elevado de ácido láctico sugiere hipoperfusión tisular y sepsis severa.

Este score, al ser sumado, ofrece una evaluación cuantitativa de la gravedad de la sepsis, lo que puede guiar la toma de decisiones clínicas como la admisión a la unidad de cuidados intensivos o la necesidad de terapia antimicrobiana intensiva. Los valores en el rango normal ('0') representan parámetros estables y, en ausencia de otros signos de alerta, pueden indicar un riesgo menor.

Tabla 6. Score de sepsis obstétrica

Parámetro	+4	+3	+2	+1	0 (normal)	-1	-2	-3	-4
Temperatura (°C)	> 40.9	39 - 40.9	38.5 - 38.9	38 - 38.4	36 - 37.9	34 - 35.9	32 - 33.9	30 - 31.9	< 30

Parámetro	+4	+3	+2	+1	0 (normal)	-1	-2	-3	-4
Tensión arterial sistólica (mmHg)	< 70	70 - 90	90 - 90		> 90	90 - 90	90 - 90		
Frecuencia cardíaca (latidos por minuto)	> 179	150 - 179	130 - 149	120 - 129	120 - 129	110 - 119	100 - 109	< 100	
Frecuencia respiratoria (respiraciones/min)	≥ 49	35 - 49	25 - 34	12 - 24	12 - 24	10 - 11	6 - 9	≤ 5	
SpO2 (%)	< 85	85 - 89	90 - 91		≥ 92	90 - 91	85 - 89	< 85	
Leucocitos (células/ml)	> 39.9	25 - 39.9	17 - 24.9	5.7 - 16.9	3 - 5.6	1 - 2.9	< 1		
Neutrófilos inmaduros (%)	≥ 10%				< 10%				
Ácido láctico	≥ 4				< 4				

Fuente: [28]

El análisis de la tabla 7 que presenta el tratamiento con antibióticos en sepsis materna según el sitio de origen revela un enfoque meticuloso y escalonado en la terapia antimicrobiana para diferentes condiciones infecciosas obstétricas. Cada tratamiento de primera línea está diseñado para cubrir un espectro amplio de patógenos comunes asociados con el origen específico de la infección, mientras que los tratamientos de segunda línea ofrecen alternativas en casos de resistencia a los fármacos de primera elección o cuando se presentan alergias a ciertos antibióticos.

Por ejemplo, en casos de corioamnionitis y endometritis, la ampicilina y la gentamicina se utilizan comúnmente, con la adición de clindamicina o metronidazol para una cobertura anaeróbica más efectiva. En pacientes alérgicos a la penicilina, la vancomicina y el meropenem se presentan como alternativas robustas. Esto indica una conciencia clara sobre la prevalencia de microorganismos grampositivos resistentes, como MRSA, en el entorno obstétrico.

Para la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial, los regímenes terapéuticos varían para reflejar diferencias en los perfiles de resistencia esperados entre patógenos adquiridos en la comunidad versus aquellos presentes en un entorno hospitalario. La ceftriaxona y la ampicilina-sulbactam se destacan como opciones primarias, con la adición de azitromicina para cobertura atípica en la comunidad y meropenem para patógenos resistentes en un contexto nosocomial.

Para infecciones complicadas como el absceso intraabdominal y las infecciones de piel y partes blandas, se prefiere la piperacilina-tazobactam, nuevamente reflejando la necesidad de cobertura anaeróbica. En casos de infecciones causadas por estreptococos del grupo A o *Clostridium perfringens*, la penicilina G se identifica como una opción efectiva, demostrando una consideración cuidadosa de la etiología bacteriana específica.

El análisis de esta tabla enfatiza la importancia de la adaptabilidad en el tratamiento antibiótico, reconociendo la necesidad de personalizar la terapia según el tipo de infección, la susceptibilidad microbiana y las condiciones del paciente, como las alergias a medicamentos. La tabla ilustra un abordaje basado en la evidencia que busca maximizar la eficacia terapéutica y minimizar el desarrollo de resistencia a los antibióticos. Además, refleja un enfoque integral que es fundamental para la mejora continua de los resultados en la salud materna.

Tabla 7. Tratamiento con antibióticos en la sepsis materna según sitio de origen.

Origen de la sepsis	Tratamiento de Primera Línea	Tratamiento de Segunda Línea
Corioamnionitis	Ampicilina 2g IV cada 6h + gentamicina 1,5 mg/kg IV cada 8h + clindamicina 900 mg IV cada 8h o metronidazol 900 mg IV cada 8h. Vancomicina 15 mg/kg IV + meropenem 100 mg IV (si alergia a penicilina).	Vancomicina 15 mg/kg IV + piperacilina tazobactam 4,5 g IV cada 6h.
Endometritis	Gentamicina 1,5 mg/kg IV, luego 1 mg/kg IV cada 8h + clindamicina 900 mg IV cada 8h o metronidazol (si se realiza cesárea) + ampicilina 2g, luego 1g cada 8h.	Ceftriaxona 1-2 g IV al día + metronidazol 500 mg IV cada 8h.
Endomiometritis	Gentamicina 1,5 mg/kg IV (luego 1 mg/kg IV) cada 8h + clindamicina 900 mg IV cada 8h o metronidazol (si se realiza cesárea) + vancomicina 15 mg/kg IV (si alergia a penicilina).	Vancomicina 15 mg/kg IV + piperacilina tazobactam 4,5 g IV cada 6h.

Origen de la sepsis	Tratamiento de Primera Línea	Tratamiento de Segunda Línea
Infección del tracto urinario	Ampicilina 2g IV cada 6h + gentamicina 1,5 mg/kg IV, luego 1 mg/kg IV cada 8h.	Ceftriaxona 1-2 g IV al día o piperacilina tazobactam 4,5 g IV cada 6h + gentamicina 1,5 mg/kg IV, luego 1 mg/kg IV cada 8h.
Neumonía adquirida en la comunidad	Ceftriaxona 1-2 g IV al día o ampicilina sulbactam 1-2 g IV cada 6h + Azitromicina 500 mg IV o vía oral dosis única diaria.	Cefotaxima, ceftriaxona, ertapenem o ampicilina + claritromicina o eritromicina.
Neumonía nosocomial	Ceftriaxona 1-2 g IV dosis única diaria o ampicilina sulbactam 1-2 g IV cada 6h o ertapenem 1 g IV una vez al día.	Meropenem 500 mg IV cada 6 horas.
Absceso intraabdominal	Piperacilina tazobactam 4,5 g IV cada 6h + vancomicina 15 mg/kg IV.	Carbapenem 1 g IV (IM) dosis única diaria.
Infección en piel y partes blandas	Cefoxitina 2g IV cada 6-8h + clindamicina 900 mg IV cada 8h. Vancomicina 15 mg/kg IV + piperacilina tazobactam 4,5 g IV cada 6h. Si estreptococo del grupo A o Clostridium perfringens: Penicilina G 2 a 3 millones de unidades/día (IM) o (IV) administradas en dosis divididas.	Cefotaxima 2g IV cada 6h + metronidazol 500 mg IV cada 6h.

Fuente: [1]

4.2 Discusión

La investigación de Tuasa [28] destaca la relevancia de los cambios estructurales y fisiológicos del embarazo que aumentan la vulnerabilidad a las infecciones, y señala la importancia de reconocer estas variaciones al diagnosticar la sepsis obstétrica. En este sentido, se hace hincapié en la utilización de herramientas de diagnóstico específicas para el embarazo, tales como el score SOFA modificado para obstetricia, que han demostrado ser más adecuados para esta población.

El estudio también incide en la crítica importancia de la detección temprana y el manejo rápido de la sepsis en obstetricia, destacando la necesidad de sistemas de detección precoz y capacitación continua del personal médico. Estas estrategias son esenciales para una identificación y evaluación temprana de las mujeres en riesgo, permitiendo una intervención rápida y efectiva.

En términos de tratamiento, Greer [29] resalta que el manejo de la sepsis materna se beneficia de la resucitación con fluidos, el uso oportuno de antibióticos y la administración de oxígeno. El enfoque Sepsis 6+1 se presenta como una estrategia integral que abarca la toma de muestras para cultivos, análisis de sangre, y garantiza el bienestar fetal, reflejando un protocolo de cuidado completo y multidimensional.

La fuerza de este estudio radica en su exhaustividad y actualización, basándose en la literatura de referencia y las recomendaciones de organismos de salud reconocidos internacionalmente. Sin embargo, se identifica la necesidad de análisis cuantitativos más profundos, como metaanálisis, para evaluar la calidad de la evidencia y consolidar las recomendaciones con una base más sólida.

Por tanto, se recomienda que futuras investigaciones sigan explorando estos métodos metodológicos para fortalecer las recomendaciones y prácticas en el manejo de la sepsis obstétrica, con el fin último de seguir reduciendo las tasas de mortalidad materna y mejorar los desenlaces clínicos para las madres y sus neonatos. [32], [33], [35]

Conclusión

El presente trabajo propuso un método para la recomendación de manejo clínico en casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales, a partir de la utilización de un enfoque multicriterio. Se basó en los números neutrosóficos como la teoría que permitió abordar la incertidumbre y la imprecisión para la evaluación de los criterios que determinan la recomendación del manejo clínico. El empleo de los números Neutrosóficos de Valor Único nutrió el método propuesto mediante su representación de la incertidumbre para la confección de perfiles de casos de sepsis obstétrica y complicaciones perinatales.

Con la realización de este estudio se identificó que la mortalidad materna en Ecuador ha disminuido significativamente, lo cual es indicativo de mejoras en el sistema de atención de salud. A pesar de que las áreas urbanas han mostrado una mayor incidencia en comparación con estudios previos, se ha visto un progreso en la infraestructura de salud y acceso a la atención médica.

Los esfuerzos en educación y capacitación de los profesionales de la salud han sido cruciales para el manejo eficaz de la sepsis obstétrica y la disminución de la mortalidad. La persistencia de factores de riesgo como la anemia y las infecciones urinarias destaca la importancia de programas de prevención y seguimiento continuo.

El diagnóstico de la sepsis obstétrica se ha afinado mediante la utilización de herramientas adaptadas a las particularidades fisiológicas del embarazo. La tendencia decreciente en mortalidad materna sugiere la efectividad de las intervenciones sanitarias y la necesidad de su sostenimiento y mejora continua.

Referencias

- [1] V. U. Carolina Elizabeth, and E. S. Carlos, "Actualización en sepsis materna: diagnóstico y tratamiento," *INSPIPILIP. Revista Ecuatoriana de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [2] J. M. Vázquez Lara, and L. Rodríguez Díaz, "Manual básico de Obstetricia y Ginecología," 2017.
- [3] J. L. Romo-Santana, Á. S. Ron-Mora, and A. M. Zabala-Haro, "Aspectos médico-legales de la muerte materna," *MQRInvestigar*, vol. 7, no. 4, pp. 1334-1350, 2023.
- [4] L. A. R. Pérez, L. A. R. Cruz, M. D. V. Vega, A. E. R. Cruz, and A. E. R. Cruz, "Sepsis en obstetricia, incidencia y factores de riesgo," *LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA SALUD Y NUTRICIÓN*, vol. 10, no. Ed. Esp., pp. 117-124, 2019.
- [5] A. Grajales Quintero, E. Serrano Moya, and C. Hahan Von, "Los métodos y procesos multicriterio para la evaluación," *Luna Azul*, vol. 36, no. 1, pp. 285-306, 2013.
- [6] C. Bouza. "Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en contabilidad, administración, economía," https://www.researchgate.net/publication/303551295_METODOS_CUANTITATIVOS_PARA_LA_TOMA_DE_DE_CISIONES_EN_CONTABILIDAD_ADMINISTRACION_ECONOMIA.
- [7] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [8] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Comejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [9] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [10] I. Grau, and R. Grau, "Aplicación de sistemas neuroborrosos a problemas de resistencia antiviral del VIH," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 6, no. 2, 2012.
- [11] K. Pérez, "Modelo de proceso de logro de consenso en mapas cognitivos difusos para la toma de decisiones en grupo," Tesis Doctoral, Facultad 4, Universidad de las Ciencias Informáticas, 2014.
- [12] R. Yager, "On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decisionmaking," *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, vol. 18, no. 1, pp. 183-190, 1988.
- [13] D. Filev, and R. Yager, "On the issue of obtaining OWA operator weights," *Fuzzy sets and systems*, vol. 94 no. 2, pp. 157-169, 1998.
- [14] F. Smarandache, "A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic," *Philosophy*, pp. 1-141, 1999.
- [15] F. Smarandache, *A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic. Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability: Neutrosophic Logic. Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability: Infinite Study*, 2005.
- [16] H. Wang, F. Smarandache, R. Sunderraman, and Y. Q. Zhang, *Interval Neutrosophic Sets and Logic: Theory and Applications in Computing: Theory and Applications in Computing: Hexis*, 2005.
- [17] H. Wang, F. Smarandache, Y. Zhang, and R. Sunderraman, "Single valued neutrosophic sets," *Review of the Air Force Academy*, no. 1, pp. 10, 2010.
- [18] M. Y. L. Vázquez, K. Y. P. Teurel, A. F. Estrada, and J. G. González, "Modelo para el análisis de escenarios basados en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en software biomédico," *Ingeniería y Universidad: Engineering for Development*, vol. 17, no. 2, pp. 375-390, 2013.
- [19] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [20] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [21] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [22] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [23] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [24] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [25] J. Ye, "Single-valued neutrosophic minimum spanning tree and its clustering method," *Journal of intelligent Systems*, vol. 23, no. 3, pp. 311-324, 2014.
- [26] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.
- [27] K. Pérez-Teruel, M. Leyva-Vázquez, and V. Estrada-Sentí, "Mental models consensus process using fuzzy cognitive maps and computing with words," *Ingeniería y Universidad*, vol. 19, no. 1, pp. 173-188, 2015.
- [28] M. S. J. Y. Tuasa, "Adaptación de guía de práctica clínica "Diagnóstico y tratamiento de sepsis de origen obstétrico"," PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, 2018.

- [29] O. Greer, N. M. Shah, and M. R. Johnson, "Maternal sepsis update: current management and controversies," *The Obstetrician & Gynaecologist*, vol. 22, no. 1, pp. 45-55, 2020.
- [30] Vázquez, ML, Estupiñán, J., & Smarandache, F. "Neutrosophia en Latinoamérica, avances y perspectivas Neutrosophics in Latin America, advances and perspectives". Collected Papers. Volumen X: Sobre Neutrosophia, Plitogenia, Conjunto Hipersuave, Hipergrafos y otros temas, 238, 2022.
- [31] von Feigenblatt, O. F., & Ricardo, J. E. "The challenge of sustainability in developing countries: the case of Thailand". *Universidad y Sociedad*, Vol 15 núm 4, pp 394-402, 2023.
- [32] Estupiñán Ricardo, J., Domínguez Menéndez, JJ, Barcos Arias, IF, Macías Bermúdez, JM, & Moreno Lemus, N. "K-medias neutrosóficas para el análisis de datos de terremotos en Ecuador". *Conjuntos y sistemas neutrosóficos*, vol 44 núm 1, pp 29, 2021.
- [33] Ricardo, J. E., Vázquez, M. Y. L., Banderas, F. J. C., & Montenegro, B. D. N. "Aplicación de las ciencias neutrosóficas a la enseñanza del derecho". *Infinite Study*, 2022.
- [34] Vázquez, M. Y. L., Ricardo, J. E., Hernández, N. B., Casanova, R. S., & Smarandache, F. "Análisis neutrosófico de las actitudes hacia la máquina de experiencia de Nozick". *Investigación Operacional*, vol 45 núm (4), 2024.
- [35] Esparza-Pijal, F. I., Sandoval-Loyo, J. A., Zuñiga-Anilema, L. H., & Estupiñán-Ricardo, J. "Incidencia del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en el rendimiento académico de los adolescentes". *CIENCIAMATRIA*, vol 10 núm (1), pp 795-805, 2024.
- [36] Zavala, J. J. A., Arguelles, J. J. I., Partidas, N. J. R., & Ricardo, J. E. "Integración migratoria y desarrollo de un currículum problematizador para una Educación Inclusiva y de calidad en Iberoamérica". *Revista Conrado*, vol 19 núm (S2), pp 482-490, 2023.
- [37] Yugcha Vilema, A. P. "La aplicación de la teoría del tipo en el delito de muerte culpable del coip y su incidencia con los principios de máxima taxatividad legal, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en el cantón tena, año 2021 (Master's thesis), 2023.

Recibido: mayo 20, 2024. **Aceptado:** junio 10, 2024